

Termesztésben a sokszínűség!

Bio vetőmagok az ízletesebb ételekért

Támogasd a gazdákat és segítsd a változást!

Építsük együtt a bio vetőmag-közösséget!

Agrobiodiverzitás: Éljen a fajták ereje!

Mindannyian ízletes és egészséges élelmiszerekre vágyunk, melyek előállításához a bolygónkat sem károsítja. Ez azonban csak úgy érhető el, ha a gazdák a helyi körülményekhez alkalmazkodó, ellenálló fajtákat termesztnek. Ehhez arra is szükség van, hogy a helyi bio vetőmag-ellátás központjába a gazdálkodók kerüljenek.

A termesztett fajok sokszínűsége
Egy gazdaság akkor fenntarthatóbb, ha minél többféle növényfajtát természet és változatos vetésciklust használ.

A fajták sokfélesége
Egy növényfaj több fajtájának termesztése növeli a természetstabilitást és a helyi alkalmazkodóképességet. Léteznek kifejezetten biogazdálkodásra ajánlott fajták, diverzifikált populációk és a nyílt beporzású fajták is, amelyek akár egy táblán belül is növelik a biológiai sokféleséget.

Diverzifikált populációk
Képzeld el egy búzamezőt, ahol a növények eltérő magasságúak, és a kalászkok is más-más színűek! Ez a jól látható sokféleség, valamint a "láthatatlan" genetikai heterogenitás növeli a rugalmas alkalmazkodóképességet.

Nyílt beporzású (nem hibrid) fajták

Ezek a fajták olyan magot hoznak, amelyek a szülői tulajdonságokat öröklik. Évről-évre újra elvetethetők és nem kell minden évben újat vásárolni belőlük.

Csatlakozz hozzánk és kezdjük a változást egyszerű lépésekkel!

Csak együtt vagyunk képesek sokszínű és fenntartható élelmiszerrendszert építeni! Keresd azokat a helyi termelőket, akik saját természetesen termesztett bio vetőmagot használnak, és izleld meg a különbséget minden falatban!

A heterogén búzapolulációk növelik az ellenállóképességet.

Mit tehetsz Te?

Válaszd a bio vetőmagból termesztett termékeket, hogy valóban fenntartható és ízletes élményben legyen részed!

Ami már megvalósult

Néhány országban már létezik olyan címké, amely segíti a bio nemesítésű fajtákból készült élelmiszerek felismerését. Ilyen a "bioverita" logó, amelyet több európai országban használnak, vagy az olasz "Organic Heterogenous Material" a Rete Semi Rurali-tól.

A "bioverita" logó az ökológiai természetességet jelöli, egészen a kezdetektől, a nemesítéstől, a végtermékgig.

További információ: bioverita.ch

Az olasz Rete Semi Rurali egyesület a mezőgazdasági sokféleség dinamikus és nyílt használatát és közösségi fenntartását támogatja. A "Materiale Eterogeneo Biologico" logót használják.

További információ: mrb.rsr.bio

Az EU legújabb ökológiai rendelete támogatja az ökológiai növénytermesztést, az ökológiai fajtákat (OV) és az ökológiai heterogén anyagokat (OHH); lásd további információk.

Mit tehetsz Te?

Keresd a logót!

Ellenőrizd, hogy az országban létezik-e a 'bioverita' logó, vagy keresd a vetőmagfogással és növénytermesztéssel foglalkozó közösségeket (pl. Magház Egyesület). Legyél Te is a biovetőmagok nagykövete saját közösségedben!

Kapcsolódj be!

bioverita.org/breeding

Csatlakozz a közösséghez!

Látogass el helyi piacokra, és találkozz olyan gazdákkal, akik ökológiai (bio) vetőmagból termesztett termékeket árulnak. Látogass el szántóföldi vagy kertészeti napokra, hogy többet is megtudj!

Impresszum

Kiadó
Research Institute of Organic Agriculture FiBL
Ackerstrasse 113,
P.O. Box 219, 5070 Frick, Switzerland
Tel. +41 (0)62 865 72 72
info.suisse@fibl.org, fibl.org

Szerző: Mariateresa Lazzaro (FiBL Switzerland)

Lektor: Mariano Iossa (FiBL Europe), Monika Messmer (FiBL Switzerland), Matteo Peititi (Rete Semi Rurali)

Szerkesztők: Sophie Thanner, Elsa Kanner (mindketten FiBL Switzerland)

Grafika: Patrick Baumann (FiBL Switzerland)

Illusztrációk: Anja Wicki (anjawicki.ch)

Képek: Andreas Basler, Marlene Sander (mindketten FiBL Switzerland)

DOI: [10.5281/zenodo.15037423](https://doi.org/10.5281/zenodo.15037423)

A szórólapon szereplő valamennyi információ a szerző legjobb tudása és tapasztalata alapján készült. A legnagyobb odafigyelés ellenére a pontatlanságok és alkalmazhatósági hibák nem zárhatók ki. Emiatt a szerző és a kiadó nem vállal felelősséget a tartalom pontatlanságaiért, illetve az ajánlások megfogadásából eredő esetleges károkért.

2025 © FiBL

További szerzői jogi tájékoztatásért lásd fibl.org/en/copyright

A kiadvány felelős vezetője

FiBL

Támogatás

További információk

A projekt honlapjai

Külön köszönet

Az EU ökológiai rendelete:

OHH: Organikus heterogén szaporítóanyag a 2021. május 7-i 2021/1189/EU felhatalmazáson alapuló rendelet szerint (pl.: FURAT búza).

OV: Ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajta az (EU) 2022/1647 és 2022/1648 végrehajtási irányelv szerint (pl.: bemutatott német céklafajta).

További információk:

European Consortium for Organic Plant Breeding (ECO-PB) | állásfoglalás: orgprints.org/id/eprint/37038

IFOAM A nemesítési technikák összeegyeztethetősége az ökológiai rendszerekben állásfoglalás: ifoam.bio/compatibility-breeding-techniques-organic-systems

Nézd meg a videóit, és fedezd fel a heterogén búzapolulációból származó inycsiklandó kenyér receptjét!

A bio íze

FURAT búza: A vidéki Olaszország íze

Képzeld magad Toszkána dombjai közé, ahol búzamezők ringatóznak a szélben. Ez nem akármilyen búza, ez a FURAT, egy **változatos populáció**, mely még e kihívást jelentő dombos tájakon is jól érzi magát. A FURAT búzából készült kenyér titka a lisztben rejlik. Összetéveszhetetlen ízét érdemes megkóstolni. Vetőmagja mentes a szellemi tulajdonjogoktól, így a gazdák fenntarthatják és évről-évre szabadon termesztik. Ez a ciklus egy természetes szelekció, mely során a FURAT búza a **helyi körülményekhez** egyre jobban adaptálódik, növelve **ellenálló képességét** a klímaváltozás szélsőségeivel szemben.

FURAT búzamező Toszkánában: dombos tájakon is megerem, lisztje a helyi kézműves kenyér alapja, és a fajta szellemi tulajdonjogoktól is mentes.

Cékla: A nyílt beporzású fajták édes jutalma

Most pedig képzeljük el Németország életteli biogazdaságait, ahol 'bioverita' minősítésű, nyílt beporzású céklafajtákat termesztnek. Ezek a céklák a hibridekhez hasonló terméshozamot produkálnak, miközben extra előnyökkel is járnak. A gazdák tisztességes árat kapnak, elismerve elkötelezettségüket e különleges fajta **helyi termesztése** iránt. A **magasabb genetikai sokfélesége** növeli a céklák egészségét és **ellenálló képességét**, így ellenállóbbak a kései gyomnövényekkel, betegségekkel és a szárazsággal szemben. Magasabb cukortartalmuk egyedi ízt biztosít, mely egyszerűen verhetetlen.

Német biogazdaságokban termesztett 'bioverita' minősítésű cékla: ellenálló, jó termőképességű és különleges ízvilágú.

Termesztésben a sokszínűség!

Minél több növényfaj és fajta bio nemesítésű vetőmagja érhető el, annál több gazda tud majd a FURAT búzához hasonló ízletes és egészséges termést betakarítani.

Az ökológiai (bio nemesítésű) vetőmagok elérhetőségének növelése elősegíti a fenntartható gazdálkodási gyakorlatot, és több egyedi ízvilágú terméket biztosít.

Az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség

A sokféleség ott is kitart, ahol az egyformaság kudarcot vall.

A nyílt beporzású fajták genetikai sokféleségüknek köszönhetően nagyobb ellenálló képességgel rendelkeznek.

Alkalmazkodás a helyi adottságokhoz

Minden talajhoz más fajta illik a legjobban és minden fajtának más talajra lehet szüksége.

A heterogén populációk, amelyeket több évig termesztünk ugyanabban a környezetben, alkalmazkodni tudnak a helyi körülményekhez.

A sokféleség erősebbé tesz!

Ökológiai nemesítés:
helyi gazdaságok erősítése,
kisközösségek támogatása

FiBL

LiveSeeding

